

TOPISHMOQLARNING ASOSIY TUZILISHI VA ULARNING TURLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564160>

Jabborov Azamat Ashirqul o'g'li

O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti

Xitoy filologiyasi fakulteti

Magistri

Ilmiy rahbar: Xakimova Shaxnoza Erkinovna

O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti

Xitoy tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasini mudiri

PhD

Qing Mo davlati davrida topishmoqlarning o'rganilish davri. XX asrning 10–yillaridan 30-yillarigacha bo'lgan davrda, topishmoqlarni o'rganish yuzaga keldi, topishmoqlar kitobidan tashqari topishmoqqa oid asarlar va topishmoqlar jamlangan bo'lib, yana bir necha topishmoqqa oid kitoblar, bir qancha maqolalar, topishmoqqa oid san'at asarlari yaratildi va ularga tanqidiy fikrlar ham bildirildi. Bu davrda topishmoqlarni o'rganish teoriyasining maqtovgaga sazovor tomonlari ko'rib chiqildi.

Topishmoqlarga oid turli xil kitoblar chop etildi. Topishmoqlarning asosiy tuzilishi murakkab bo'lib, ularning turli xildagi turlari yaratildi. 1904-yilda (光绪三十年) (Haqiqiy kirish 30 yil), mashhur kitob “棣萼室谈虎” (“Kaiks va yo'lbars suhbatini”); 1908-yilda yana bir kitob “谜语” (“Topishmoq”) kitobi va bir nechta to'plamlar nashr qilindi. 1917-yilda topishmoqlar bo'yicha katta mutaxassis Zhang “橐园春灯话” (“Bahorda bog'da taqillagan ovozi”) deb nomlangan kitob nashr qilindi.

Topishmoqlarni o'rganishda maxsus chop etilgan kitoblar. 1929-yilda kitoblarning chop etilishi gullab-yashnagan davri bo'ldi. Masalan: “评注灯虎不辨类” (Ping zhu deng hu bian lei) “Topishmoqqa yozilgan tanqidiy fikrlar asari” nashr qilindi. Uning bir qismi Budda diniga oid topishmoqlar va kitoblar; “XX asrning o'ntalik topishmoq kitobi” chop etildi. Zhang Jian Hou (张 Jian Hou) ning maqtovgaga sazovor kitobida epiloglar bor, unga tanqidiy fikrlar va maqtovgaga sazovor jihatlari haqida ham ma'lumotlar berilgan.

Topishmoqlarni o'rganish tarixi 1928-yilda Xitoyning janubiy qismida “Topishmoqlar tarixi kitobi” nashr qilindi.

1930-yilda Chen Guangning “Topishmoqlarni o'rganish” kitobi xitoy tilida (“谜语研究”) nashr qilindi, bu kitobni boshqa kitoblar bilan solishtirganda xitoy

xalqining topishmoqlari aniqlovchi vazifasini bajaradi, tarixini rivojlantiradi, tuzilishida murakkab asosga ega, vazifasi ham aniq bayon etiladi.

当代中国，谜理论繁荣时期

Hozirgi davr Xitoy tilida topishmoqlarning muvaffaqiyatli davri hisoblanadi.

XX asrning 80-yillarida 30 yildan ko'proq vaqt ichida, Xitoyda reforma o'zgargandan so'ng, jamiyatda odamlarning fikrlashlari ham o'zgardi, topishmoqlar tarixda to'rtinchi marta katta rivojlanish bosqichini o'z boshidan o'tkazdi. Bir necha ming topishmoqlar kitobida katta miqdordagi topishmoqlar va topishmoq jamlangan to'plamlar nashr qilindi, topishmoqlarni o'rganish teoriyasi asosi qabul qilindi.

Ko'p qismli topishmoq lug'atlarining yaratilishi: Avval, topishmoqqa oid bir nechta umumiy jamlanma kitoblar chop etilgan. 1989-yil 8-iyulda “实用灯谜小辞典” “Foydalaniladigan topishmoqlar to'plami kitobi” yaratildi; birinchi marta ilmiy kitob bilan topishmoqlar birlashtirildi. Wang xue maktabida 1989-yil 9-sentyabrda “中华谜语大辞典” “Xitoy topishmoqlarining katta ilmiy to'plami” yaratildi. 2000-yilda “中华灯谜百科全书” “Xitoy topishmoqlarining yuzta ilmiy kitobi” nashr qilindi. Bu esa xitoy tili adabiyotida juda katta bir yutuqlardan biri edi.

Ko'p qismi topishmoqdan iborat bo'lgan kitoblarning mashhur nashrlari. 1986 yilda “中华灯谜语研究 “Xitoycha topishmoqlarni o'rganish” kitobi nashrdan chiqdi. Bu asarda topishmoqlarning kelib chiqishi va rivojlanishi, topishmoqlarning umumiy asosga egaligi haqida yozilgan, topishmoqlarni topa olish san'ati haqida ham ma'lumotlar keltirilgan. 1988-yilda “中华灯谜语鉴赏” (“Xitoy topishmoqlariga berilgan baho”) nomli kitob nashrdan chiqdi. Unda topishmoqlarning tarixi, uning kelib chiqish asosi va topa olish sirlari ham keltirilgan.

Ko'p baho berilgan mashhur topishmoq kitoblari. 1985-1989 yillarda 吴仁泰 (Wu Ren Tai) “佳谜欣赏” (“Ajoyib topishmoqlardan zavqlanish”) nomli kitob yozib, bosmaga chiqarildi. 1991-yilda uning yana bir kitobi “佳谜鉴辞典” (“Ajoyib topishmoqlarning ilmiy to'plami”) nashrga chiqarildi, 1994-yilda “海外佳谜欣赏” (“Chet el mamlakatlarida topishmoqlardan zavq olish”) degan kitob yozib tugatildi. Bu esa xitoy adabiyotida qo'lga kiritilgan eng katta yutuqlardan biri edi. Topishmoqlar bilan bog'liq juda ko'p kitoblar yaratilgani sababli ularni o'rganishga bo'lgan qiziqish kuchaytirildi.

² 吴仁泰 (Wu ren tai) – Xitoyning mashhur asarlar yozuvchisi

³清末 (Qing mo) 1812 – 1990 yillarda Xitoydagi zodagonlar guruhi

Topishmoqlar tarixini o'rganishni rivojlantirish. 80-yillarda 温州 (Wen Zhou), 漳州 (Zhang Zhou) tumanlaridagi akademiyada yil boshida 清末 (Qing mo³) davlatida topishmoqlarni kitobi yozib bosmaga chiqarildi. 1991,1993 va 1997 - yillarda katta nashriyotlarning 高伯瑜 , 邵景衡 , 诸家瑜 (Gao Bo Yu, Shao Jing Heng, Zhu Jia Yu) larning “中华谜书集成” kitobi birinchi, ikkinchi va uchinchi qismlarini yozib chiqarishdi; janubi-sharqiy tomonda esa 200 dan ortiq topishmoq asarlari yozildi, ularning hammasini bitta kitobga jamlasak bitta katta kitob holiga keltirish mumkin. Bu nashr qilingan kitobda ko'p odamlar hali eshitmagan topishmoqlar jamlangan edi, unda ko'pgina topishmoqlarning tarixi va teoriyalarning savollari mavjud. 2007-yilda 魏育涛 Wei Yu Taoning “潮汕灯谜” “Topishmoqlar tarixining to'lqin bo'lib kelishi” degan kitobini yozdi, hikoyalar va topishmoqlar san'ati rivojlanib ketdi va davlat tashqarisiga ham umumiy holda tarqalib ketdi.

Xitoy topishmoqlari o'rganilishining ilm-fanda rivojlanishi.

Hozirgi davrda topishmoqlarning rang-barang ma'nolarni tasvirlash uchun ko'p shoirlar qattiq kurashmoqdalar, yuzdan ortiq maktablar o'zaro bellashmoqdalar, topishmoqlarni o'rganish esa jonlandi. XX asrning 70-yillarida topishmoqlar tanqidni o'z boshidan o'tkazdi. 1983-yilda “开扣从宽 , 义扣从严” (“Ko'rinish kenglikni yopadi, haqiqat jiddiylilikni berkitadi”) degan mavzuda majlis o'tkazildi. 1985-yil 10-oktyabrda Nanjing shahrida topishmoqlar haqida majlis bo'lib o'tdi, unda 2 ta provinsiya, 21 ta shahar va 60 ta qiroliklar qatnashdi.

Ko'pgina yozuvchilar topishmoqlarni maktablarda muntazam ravishda o'rgatilishiga o'zlarining juda katta hissalarini qo'shdilar. 1986-yilda 苏纳戈

Su Na Ge boshchiligida “等谜入门” (“Boshqotirmalar alifbosi”) degan kitob nashr qilindi; 1991-yili 杨永 (Yang yong) ning “谜语漫话” yozib chiqarildi. 2007-yilda 翠鸿 (Cui Hong) boshchiligida “猜谜技巧与灯谜创作入门” “Topishmoqlarni topish san'ati va topishmoq asarlarining alfaviti” degan asar yozib tugatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. “实用灯谜小辞典” 1989 年。
2. “谜语漫话” 1991 年。
3. “谜语小百科” 四川出版集团 。 2013 年。
4. 柳忠良 “中华灯谜学”。北京学苑出版社。 2014 年。

5. www.twirpx.com